

VALIAÇÃO DE INTERVENÇÕES DIGITAIS PARA CUIDADO PERSONALIZADO DE IDOSOS: UM PROTOCOLO DE REVISÃO DE ESCOPO

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 19/04/2024](#)

EVALUATION OF DIGITAL INTERVENTIONS FOR PERSONALIZED ELDERLY CARE: A SCOPING REVIEW PROTOCOL

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10999055

André Macedo de Jesus Júnior; Hellen Lorrana Ferreira dos Santos; Joana Kamila da Silva Santos; Bruno Correia Nicolai; Ily Peruayte Carvalho Ferreira Luna Melani; Luiza Loutfi Diniz; Larissa Santana Soares; Rafaela Reis; Aranin Queiroz de Sousa Santos; Marks Passos Santos

Resumo

Objetivo: detalhar as etapas a serem seguidas e descrever o caminho necessário para conduzir uma revisão abrangente, com ênfase na compreensão do emprego de tecnologias para a promoção da saúde integral do idoso. **Método** Esta pesquisa será conduzida por meio de uma revisão de escopo, cujo objetivo é aprimorar continuamente a prática da

assistência integral a saúde do idoso. As buscas serão realizadas na PUBMED, LILACS, SciELO, Cochrane Library, sendo aplicado os termos “Elderly Health” AND “Software” AND “Comprehensive Health Care”.

Resultados: Os resultados serão categorizados de acordo com temas relevantes, seguindo a metodologia proposta por Bardin para análise de conteúdo. Este enfoque estruturado não apenas facilitará a compreensão dos dados, mas também permitirá uma análise mais aprofundada e contextualizada. **Conclusão:** Este protocolo é essencial para guiar uma revisão de escopo no uso de tecnologias aplicadas a saúde do idoso, oferecendo um mapeamento do conhecimento e incentivando novas investigações e políticas de saúde.

Descritores: Saúde do Idoso; Assistência Integral à Saúde; Software.

Summary

Objective: To detail the steps to be followed and describe the necessary path to conduct a comprehensive review, with an emphasis on understanding the use of technologies for promoting the holistic health of the elderly. **Method:** This research will be conducted through a scoping review, aimed at continuously improving the practice of comprehensive elderly health care. Searches will be performed on PUBMED, LILACS, SciELO, Cochrane Library, applying the terms “Elderly Health” AND “Software” AND “Comprehensive Health Care”. **Results:** The results will be categorized according to relevant themes, following the methodology proposed by Bardin for content analysis. This structured approach will not only facilitate data comprehension but also allow for a more thorough and contextualized analysis. **Conclusion:** This protocol is essential to guide a scoping review on the use of technologies applied to elderly health, providing a knowledge mapping and encouraging new research and health policies.

Descriptors: Elderly Health; Software; Comprehensive Health Care.

1. INTRODUÇÃO

A população mundial está envelhecendo a um ritmo acelerado. No Brasil, a expectativa de vida ao nascer é de 77,4 anos, e a população idosa deve representar 30% da população total até 2050. Este envelhecimento populacional traz desafios e oportunidades para o sistema de saúde, um dos desafios é o aumento da prevalência de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares, que são mais comuns na população idosa. Essas doenças requerem um tratamento contínuo e regular, o que pode ser desafiador para os idosos, que muitas vezes apresentam limitações físicas e cognitivas¹.

No atual contexto global de envelhecimento populacional, o aumento da população idosa acaba gerando desafios para o cuidado da saúde, sendo necessário soluções inovadoras que auxiliem e facilitem no dia a dia. Diante disso, os avanços tecnológicos acabam colaborando no desenvolvimento e na adoção de intervenções digitais para o cuidado de idosos, nessas plataformas o objetivo é de acompanhamento personalizado, prático e eficaz, assim, otimizando os recursos e, conseqüentemente, promovendo uma qualidade de vida melhor aos idosos que irão fazer uso².

As intervenções digitais podem facilitar o cuidado de diversas maneiras como, monitoramento remoto de saúde, autocuidado e educação em saúde, comunicação e apoio social, acesso aos serviços de saúde, entre outras ações. Para realizar o desenvolvimento de um sistema ou aplicativo de intervenções digitais para cuidado personalizado para idosos deve-se ocorrer uma avaliação rigorosa dessas intervenções, sendo crucial para determinar sua efetividade, identificando áreas de aprimoramento para garantir sua implementação de forma responsável, segura e ética. Portanto, para essa avaliação completa deve ser considerado os seguintes

aspectos como eficácia, segurança, usabilidade, acessibilidade, custo-efetividade e seus aspectos éticos³.

Diante da intrincada complexidade evidenciada e da imperiosa demanda por uma abordagem holística ao tema proposto, em consonância com o compromisso dos autores para com o grupo de indivíduos que não apenas utilizam nossos serviços de saúde, mas também são titulares de direitos fundamentais, vislumbrou-se a oportunidade premente de realizar uma busca abrangente das publicações pertinentes ao assunto em questão.

O propósito deste protocolo é detalhar as etapas a serem seguidas e descrever o caminho necessário para conduzir uma revisão abrangente, com ênfase na compreensão do emprego de tecnologias para a promoção da saúde integral do idoso.

2. MÉTODO

Esta pesquisa será conduzida por meio de uma revisão de escopo, cujo objetivo é aprimorar continuamente a prática da assistência integral a saúde do idoso, com foco no uso de tecnologias que garantam um plano de cuidados efetivo, especialmente considerando que com o avanço da idade é comum que esse público sofra com problemas crônicos.

Conforme as diretrizes do manual para estudos de revisões do Joanna Briggs, a primeira etapa da revisão de escopo consiste na elaboração do protocolo. Este será desenvolvido antes do início efetivo da revisão, com o intuito de mitigar possíveis influências na estratégia de pesquisa e na seleção das referências^{5,6}. O protocolo será registrado no OSF (Software de Pesquisa e Gerenciamento de Dados para Ciência Aberta).

2.1 Tipo de estudo

Foi optado por uma revisão de escopo para abordar o tema escolhido, pois, é um método que proporciona a identificação de lacunas presentes no assunto, o seu mapeamento, além de que a revisão de escopo é um método de pesquisa rigoroso e sistemático que oferece diversos benefícios para o desenvolvimento de um trabalho acadêmico⁷. Em vista disso, será seguido o método de Joanna Briggs Institute (JBI), conduzido através dos passos no decorrer da pesquisa: pergunta de revisão, critérios de elegibilidade, estratégia de busca, seleção de estudo nas fontes de evidência, extração de dados e, por fim, apresentação dos resultados.

Formulação da questão

A revisão de escopo não se preocupa com questões muito específicas e nem para avaliar a qualidade dos estudos incluídos, mas a questão é ampla e deve englobar population, concept e contexto⁵, sendo “P”, idosos, “C”, abordagem e integração do aplicativo, e “C”, aplicativo para o monitoramento do idoso⁷.

A definição clara da pergunta na revisão não só contribui para o desenvolvimento eficiente do protocolo, mas também facilita a pesquisa na literatura, estabelecendo uma base sólida para a elaboração do relatório da revisão de escopo. No entanto, é fundamental ressaltar que algumas revisões de escopo podem ser aprimoradas ao incorporar uma ou mais subquestões, explorando aspectos específicos relacionados à população, conceito e contexto.

Portanto, o problema de pesquisa inicial é Como a literatura aborda as expectativas teóricas sobre os possíveis efeitos positivos e desafios associados aos sistemas de cuidado personalizado para idosos, especificamente na promoção da adesão a medicação, estímulo à atividade física, melhoria na alimentação e facilitação na gestão de consultas médicas via plataformas digitais? ... ou... De quais formas

acessíveis podem ser integradas as abordagens dos planos de cuidados mediante aos impactos na adesão de medicamentos, atividades físicas, gestão de consultas gerais por meio da plataforma digital? A subquestão que nos interessa é quais são os tipos de literatura que serão buscadas que contribuirão na temática? quais serão os tipos de dados apresentados? Quais são os empecilhos na integração da acessibilidade dos pacientes a plataforma digital? E Quais as resolutivas para a adesão do aplicativo/sistema?

2.2. Estratégia de busca

A estratégia de busca será focada em artigos publicados. Inicialmente, foram definidas as palavras chaves utilizando descritores em saúde (DeCS). Sendo aplicado os termos “Eldery Health” AND “Software” AND “Comprehensive Health Care”. Em fevereiro de 2024, realizamos uma busca piloto nas bases de dados PUBMED (National Library of Medicine, que inclui MEDLINE). O objetivo deste procedimento foi avaliar o escopo temático, identificar termos de indexação e palavras-chave, enquanto também se verificava a presença de protocolos semelhantes, como descrito abaixo:

Tabela 1: Pesquisa inicial realizada em fevereiro de 2024

Busca	Palavra-Chave	Registros Encontrados
#1	Comprehensive Health Care	418.463
#2	Software	402.493
#3	Eldery Health	31

#4	Comprehensive Health Care AND Software AND Elderly health	1.467
----	--	-------

Fonte: Autores (2024)

A pesquisa será realizada utilizando descritores nas três principais línguas: português, inglês e espanhol, abrangendo estudos dos últimos 10 anos. A busca abrangerá as bases de dados PubMed, reconhecida por sua vasta cobertura de artigos internacionais, Scielo, por sua abrangência de conteúdo brasileiro, e Lilacs, que se destaca por sua inclusividade em relação ao material produzido na comunidade latino-americana. A lista de referência dos artigos identificados poderá ser acionada para seleção de possíveis estudos adicionais.

Tabela 2: Resultados iniciais da pesquisa

Base de dado/Revista	Chave de busca	Resultado da pesquisa
PUBMED		
LILACS		
SCIELO		
COCHRANE LIBRARY		

Fonte: Autores (2024)

2.3 Critérios de Elegibilidade

Serão abrangidos tanto estudos quantitativos quanto qualitativos, compreendendo ensaios clínicos randomizados, estudos de coorte, estudos de caso-controle, estudos transversais, séries de casos e relatos de casos, publicados nos últimos cinco anos e disponíveis nos idiomas inglês, português e espanhol. Serão excluídos estudos envolvendo animais, revisões sistemáticas, metanálises, revisões de escopo e integrativas, protocolos de estudo, teses de graduação, dissertações, trabalhos de conclusão de curso e de residência.

2.4 Identificação dos estudos relevantes

Após a realização da busca abrangente, os resultados obtidos serão importados para o software Rayyan, onde ocorrerá uma análise de duplicatas e sua subsequente exclusão. A avaliação das referências será conduzida por dois revisores de maneira cega, garantindo que um revisor não influencie na decisão de inclusão ou exclusão de uma referência tomada pelo outro revisor. Caso ocorram discordâncias, um terceiro revisor será consultado para dirimir as questões divergentes.

As publicações incluídas serão catalogadas e seus textos completos transferidos para um software de gerenciamento de referências, especificamente o Zotero. Este software não apenas armazenará os dados dos artigos, mas também desempenhará um papel crucial na identificação e remoção de duplicatas, proporcionando uma organização eficiente dos dados coletados.

Um revisor procederá à revisão dos títulos e resumos, aplicando os critérios de inclusão previamente definidos nesta revisão (Vide Tabela 3).

Tabela 3: Critérios de inclusão durante seleção por título e resumo

JUSTIFICATIVA PARA INCLUSÃO	SIM	NÃO
Artigos que abordem sobre Avaliação de Intervenções Digitais para Cuidado Personalizado de Idosos		
Artigos disponíveis na íntegra com acesso gratuito		
Publicados em inglês, espanhol ou português		
Publicações a partir do ano de 2013		
Artigos com abordagem qualitativa e quantitativa		
JUSTIFICATIVA PARA EXCLUSÃO	SIM	NÃO
Estudos que não foram publicados em formato de artigo		
Estudos comparativos, <u>survey</u> , mistos, editoriais, carta ao editor, resposta e/ou comentários, aplicações de escalas, recomendações clínicas		
Artigos que fogem ao objetivo do estudo		

Fonte: Autores (2024)

Fonte: Autores (2024)

Os textos completos selecionados serão submetidos a uma análise detalhada pela equipe de revisores. Aqueles que não atenderem aos critérios específicos de inclusão, estabelecidos para este escopo, e que não estiverem alinhados com o foco deste estudo, serão excluídos, registrando-se e explicando-se claramente os motivos de sua exclusão. Em caso de discordância entre os revisores, será realizada uma reunião virtual para discussão visando alcançar um consenso, ou então será consultado um terceiro revisor para validar a elegibilidade do estudo.

Todo o processo de inclusão e exclusão dos estudos, bem como os resultados das pesquisas, serão minuciosamente descritos na revisão de

escopo final e apresentados conforme o modelo de diagrama de fluxo de Itens de Relatório para Revisões Sistemáticas e Meta-análises para revisões de escopo (PRISMA-ScR)⁶, seguindo o fluxo delineado no site do JBI.

Os artigos qualificados para a síntese serão atribuídos a dois revisores. Para garantir uniformidade e sistematização na extração de dados, seguir-se-á o modelo delineado na Tabela 4. A partir dessa tabela, serão coletadas informações gerais, como autores, ano de publicação e outros dados pertinentes, permitindo o mapeamento da situação do uso de tecnologias para assistência integral do idoso.

Tabela 4: Modelo para extração dos dados dos artigos incluídos

INFORMAÇÕES DO ESTUDO	DESCRIÇÃO
Título	
Autores	
Revista	
Pais de origem	
Ano	
Objetivo	
Metodologia (tipo de estudo, participantes –McD/Profissionais-, técnicas)	
Resultados (descrever os principais conceitos e achados relacionados ao PCC)	
Conclusões (descrever especificidades relacionadas ao PCC)	

Fonte: Autores (2024)

Este formulário será aplicado a todos os artigos selecionados. Caso seja necessário, ele passará por refinamentos, e qualquer modificação será detalhadamente descrita na revisão final do escopo.

3. RESULTADOS

A sistematização dos resultados através de uma extração organizada dos

achados é crucial para facilitar a análise e interpretação dos dados presentes nos artigos selecionados. Neste contexto, a elaboração de quadros sintéticos, contendo resumos concisos do material, será implementada para proporcionar uma visão clara e sucinta. Além disso, será realizada uma descrição panorâmica das informações recuperadas, oferecendo uma perspectiva abrangente sobre o conteúdo. Os resultados serão categorizados de acordo com temas relevantes, seguindo a metodologia proposta por Bardin para análise de conteúdo. Este enfoque estruturado não apenas facilitará a compreensão dos dados, mas também permitirá uma análise mais aprofundada e contextualizada.

Para extrair os dados dos estudos incluídos na revisão, os quatro revisores responsáveis pela Revisão de escopo preencherão uma planilha do Microsoft Excel de forma independente, de acordo com um formulário desenvolvido para atender aos objetivos e à questão de revisão. O formulário pode ser revisado e modificado se houver necessidade de incluir outras informações. As alterações, caso existam, serão detalhadas na revisão de escopo.

5. CONCLUSÃO

Este protocolo representa uma ferramenta fundamental para guiar e planejar uma revisão de escopo que consideramos de grande relevância no contexto do uso de tecnologias aplicadas a saúde, com foco na saúde da população idosa. Dado que este é um tema frequentemente subexplorado, o mapeamento do conhecimento a partir dos estudos publicados, resultantes de pesquisas, pode ser um recurso valioso para sugerir novas investigações e diretrizes de saúde.

Além disso, a divulgação deste protocolo desempenha um papel crucial como recurso didático para orientar futuras pesquisas e a sistematização de revisões de escopo. Esta prática contribui de forma significativa para

preservar a qualidade e a credibilidade do protocolo como uma ferramenta de pesquisa valiosa, capaz de revelar a amplitude e identificar lacunas em um determinado campo de estudo. Manter a divulgação e a utilização consistente deste protocolo não apenas fortalece sua relevância contínua, mas também assegura seu papel fundamental na pesquisa, fornecendo insights cruciais para uma compreensão abrangente e atualizada do assunto em questão.

REFERÊNCIAS

1. Teixeira AM, Zanon ST. O envelhecimento populacional brasileiro: oportunidades e desafios para uma população que envelhece. In: I Congresso Nacional de Biopolítica e Direitos Humanos; 2018.
2. De Souza Michiles MC, et al. Comunicação de notícias difíceis no processo terapêutico: desafio para o profissional da saúde. O Cuidado: Contextos e Práticas Interdisciplinares-Saúde, Filosofia e Educação. 2021.
3. Linhares JLP. Plataforma inteligente para a comunicação com hipertensos: revisão sistemática. 2022.
4. Peters MDJ, Godfrey C, Mclnerney P, Munn Z, Tricco A, Khalil H, Aromataris E, Munn Z. Chapter 11: Scoping reviews. JBI Manual for Evidence
5. Synthesis [Internet]. Adelaide: JBI; 2020 [acesso em 08 de julho de 2021]. Disponível em: <https://synthesismanual.jbi.global>.
6. Peters MDJ, Marnie C, Tricco AC, Pollock D, Munn Z, Alexander L, Mclnerney P, Godfrey CM, Khalil H. Updated methodological guidance for the conduct of scoping reviews. JBI Evid Synth. 2020

Oct;18(10):2119-2126. doi: 10.11124/JBIES-20-00167. PMID: 33038124.

7. Tricco AC, Lillie E, Zarin W, O'Brien KK, Colquhoun H, Levac D, et al. PRISMA extension for scoping reviews (PRISMA-ScR): checklist and explanation. *Ann Intern Med*. 2018;169(7):467–473.

8. Verdejo C, et al. What you need to know about scoping reviews. *Medwave*. 2021;21(2)

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/
expediente](http://revistaft.com.br/expediente)

Venha fazer
parte de nosso
time de revisores

reflete o número também!
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil